

Sayı VI (2020)

Perge'den Yayınlanmamış Epigrafik Fragmanlar - II

Şenkal KİLECI

*Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi'*nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir.

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı V: Ocak-Aralık 2020) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır.

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Atıf Düzeni Ş. Kileci, "Perge'den Yayınlanmamış Epigrafik Fragmanlar – II". *Libri* VI (2020) 113-152.

Geliş Tarihi: 12.02.2020 | Kabul Tarihi: 25.04.2020

Elektronik Yayın Tarihi: 06.05.2020

Editörya: Phaselis Research Project
www.libridergi.org

Perge'den Yayınlanmamış Epigrafik Fragmanlar – II

Unpublished Epigraphic Fragments from Perge - II

Şenkal KİLECI *

Öz: Burada sunulan çalışma, 2018 yılında Perge antik kentinde sürdürülmüş olan proje kapsamında elde edilen verilerin bir kısmını içermektedir. 91 adet yazıt fragmanının ele alındığı söz konusu çalışmada “Tamamlama Önerisi Sunulabilen Parçalar” başlığı altında 30; “Sınıflandırılmayan Fragmanlar” başlığı altında ise 61 fragman değerlendirilmiştir. Üçüncü başlık altında ise isim ve terim kayıtlarına ilişkin bir dizin oluşturulmuştur. Burada sunulan fragmanların çoğu ya konteyner-depolarda ya da Eski Alman Barakası olarak adlandırılan Doğu Sütunlu Caddenin güney ucundaki taş tarlasında yer almaktadır. Tüm yazıtlarda genel tarihlemeler, aksi belirtilmediği sürece, harf karakterlerine göre yapılmıştır.

Anahtar sözcükler: Perge, Pamphylia, Roma İmparatorluk Dönemi, Yazıt Fragmanları

Abstract: This study presented here contains a part of the research studies carried out in Perge during the year 2018. This article introduces 91 epigraphic fragments in two titles. While the first title of this article contains 30 qualified and completable epigraphic fragments, the second title contains 61 unclassified fragments. And the third title contains an index for all the inscriptions presented here. Some of the fragments are now protected in the container-depots of Perge, while some are located on the field southern part of the Eastern Colonaded Street, previously known as German Barrack. All the inscription presented here are dated to Roman Imperial Period unless otherwise stated.

Keywords: Perge, Pamphylia, Roman Imperial Period, Epigraphic Fragments

Bu çalışma 2018 yılında Perge antik kentinde yapılan araştırmalar sonucu kayda alınan fragmanlara ilişkin ikinci çalışmadır¹. Çalışmada daha önce yayınlanmadığı anlaşılan 91 adet epigrafik fragmana yer verilmektedir. Kentin ilk kazı yıllarından itibaren ele geçen yazıtlı malzemelerin çoğu envanterlendirilmiş parçalar olsa da bu parçalardan yayını olmayanlar ilk kez burada tanıtılmaktadır. İki ana başlık altında sunulan yazıt parçalarının bir kısmı konteyner-depolarda yer alırken bir kısmı da bugün Doğu Sütunlu Cadde'nin güneyinde konumlanan ve önceden 'Eski Alman Barakası' olarak adlandırılan yerde bulunmaktadır.

Tamamlama Önerisi Sunulabilen Parçalar

1. Euphrates

Tek satırlık yazıt barındıran mermer yazıt taşıyıcısının üst kısmı işlenmiştir. Alt tarafında ise heykel ya da bir figüre ait çıkıntı bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Doğu Sütunlu Caddenin doğusunda yer alan konutlar.

* PhD., Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları ABD, Antalya. senkalkileci@gmail.com | 0000-0002-0281-7407

¹ Burada sunulan çalışma, 2018 yılında Perge kentinde Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından SBA-2018-3630 no'lu proje kapsamında yapılan çalışmaların bir kısmını içermektedir. İlgili proje kapsamında yapılan çalışmalar için bk. Alten-Güler – Kileci 2018; Tüner-Önen 2018; Kileci 2019; Tüner-Önen – Arslan 2019; Tüner-Önen 2020 [baskıda]; Alten-Güler 2020, 19-59.

Şu anki yeri: Konteyner-1, Kasa 94.

Envanter no: V.28.93.2.

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.29 m; der.: 0.095 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

1 Εὐφράτης ΠΑ[-----]

Euphrates ...

Euphrates *nominativus casus*'ta yazılmış *masculinum* bir isim olup daha önce bu isme dair kentte herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Fakat Anadolu'da bu isim daha önce kaydedilmiştir (LGN Vc). Bu isimden sonra gelen /ΠΑ/ ifadesi Euphrates'in baba adına ait olabilir.

2. Stel Parçası

İki parça halinde mermerden imal edilmiş bir stele ait alınlık parçası. İki kelimeyle tek satır yazıt taşımakta olup ele geçen kısmın yazıtın başlangıcı olduğu kesinken devamının stel gövdesinde olması beklenmektedir.

Buluntu yeri: Doğu-batı doğrultulu anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 96.

Envanter no: JB'11.

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.26 m; der.: 0.075 m; harf yük.: 0.035-0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[A]γαθῆ Τύχη·

İyi talihle!

2 [-----]

[-----]

3. Mezar Fragmanı

Her yanından kırık, profilli mermer yazıt parçası. Üzerinde iki satır yazıt barındırmaktadır.

Buluntu yeri: La 006A, Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 269.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.262 m; gen.: 0.15 m; der.: 0.11 m; harf yük.: 0.022 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [-- κ]ατεσκεύ[ασεν/σαν --]

[--- τεθ]ῆναι ἡμᾶ[ς---]

... yaptırdı; gömülmemizin [ardından?] ...

Satır ikide geçen [-- κ]ατεσκεύ[ασεν/σαν --] ifadesinden önce *nominativus* halde bir isim(ler) ve *accusativus* formda mezara ilişkin bir terim (ἀγγεῖον; σορός; μνημεῖον vb.) beklenmektedir. Satır üç için ise [μετὰ τὸ κατατεθ]ῆναι ἡμᾶ[ς]; [μετὰ τὸ τεθ]ῆναι ἡμᾶ[ς] ya da [ἐπὶ τῷ τεθ]ῆναι ἡμᾶ[ς] ifadesi beklenebilir².

4. Fragman

Üzerinde üç karakter taşıyan mermerden imal edilmiş Latince yazıtlı parça. Üst kısmı düz işlenmiştir.

Buluntu yeri: La 00 Kuzey Açma 2006; Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 269.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.20 m; der.: 0.21 m; harf yük.: yak. 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-- D]iyo[--]

2 [-- -- -- -- --]

Dativus masculinum çekimli *divus* kelimesine istinaden imparatorlara ait bir unvan olabilir.

5. Levha Parçası

Mermer levha parçası. Üzerinde dört karakter korunmuş.

Buluntu yeri: Anacadde .

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 128 Ja1' 84.

Envanter no: Perge.80 I3.

Ölçüler: yük.: 0.095 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-- -- -- -- --]

2 [--]καὶ Κ[Α/Λ --]

[-- -- -- -- --]

Κ[Α/Λ] kısmında bir karaktere ilişkin iz mevcuttur. Bu sebeple Α/Λ olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle ya καὶ κα ya da καὶ κλ şeklinde başlayan ifadeler beklenmektedir.

6. Demiourgos

Kireç taşından iki satırlık yazıt. Her yönünden kırıktır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 33 Z'09.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.17 m; harf yük.: 0.02 m.

Tarih: MS II-III. yüzyıl (kentte daha önce kaydedilen *demiourgos* içerikli yazıtlara istinaden).

² Anadolu'dan örnekler için bk. *Ilznik* 96; 120; 128; 193; 282; 556-557; 559; 765-766; 1234; *IKios* 96; *TAM* II 69; IV,1 117; 234; 238-239; 246; 249; 252-253; 260; 289; 309; 312; 314; 331; 335; *CIG* 3265; *SEG* XLI. 1288.

- [-----]
 2 [--- δη]μουργῶν[---]
 [----]ANΔΡΟ[----]
 [-----]

Perge'de geçen *demiourgos* yazıtları için bk. *IPerge* 179; 193; 317; 322.

7. Fragman

Kireç taşı. Profilli yazıtta iki satır görülebilmektedir.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 132 - Ja'84.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.19 m; gen.: 0.32 m; der.: 0.10 m;
 harf yük.: 0.3-0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

- [-----]
 2 [-----]ΥΑ
 [-- Λ]ουκίου
 [-----]

Satır üçte geçen ifade için *Lucius* önerilmiştir. Kentteki *Lucius* isimleri için bk. *IPerge* 56; 351; 401; 429.

8. Levha Parçası

Mermer levha parçası üzerinde üç satırlık yazıt korunmuştur. Altı düz işli olup levhanın alt kısmıdır.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: Iğ.81.653.

Ölçüler: yük.: 0.21 m; gen.: 0.23 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

- [-----]
 [---]ONΣ/Z[----]
 2 [---]EPA > ΚΛ > [---]
 [---]ΦΟΥ^{vv.} >

Satır bir de -ov ile biten sözcüğün *accusativus* olma ihtimali yüksektir. İkinci satır için [- θυγατ]έρα κλ. önermesi getirilebilir. Ancak κλ. (=Claudius/Claudia) kısaltması ya *femininum accusativus* halde bir kadın adını işaret eder ya da söz konusu kızın baba adını da *genetivus masculinum* halde belirtmesi beklenebilir. Üçüncü satır içinse ya *adelphos* sözcüğünün ya da herhangi bir adın *genetivus*'u beklenebilir.

9. Fragman

Mermer yazıt parçası. Üzerinde üç satırlık bir kısmı bulunan parçanın alt satırı aşınmış olup kırık parçaları noksanıdır.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / eser 114.

Envanter no: La' 13 P.42 M-59.

Ölçüler: yük.: 0.085 m; gen.: 0.095 m; der.: 0.115 m;
harf yük.: 0.012 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]
2 [---]ΣΤΕΑΙ[----]
[---]ΠΑΝΤΣΙ[---]
[-----]

Satır ikide yer alan ΣΤΕ ifadesi için όστέα (= kemik) sözcüğü önerilebilir. Bu sözcük Perge'de bulunan bir mezar yazıtında (*IPerge* 408) ούδενί δέ έτέρω |⁶ έξέσαι πτωμα ή όστέα καταθέσθαι είς | τὸ άνγετον şeklinde görülmektedir. Şu durum göz önüne alınırsa yazıtın bir mezara ait olduğu öne sürülebilir. Üçüncü satırdaki sigma ve tau harfleri ise iç içe yazılmıştır.

10. Mezar Fragmanı

Mermerden mimari parça. Eser bir mezar yapısına aittir. Profillendirilmiş olan mimari parçanın üst kısmında floral desenli yarım daire şeklinde bir konsol bulunmaktadır. İlk satır profil üzerine yazılmış olup ikinci satırın varlığına dair profil altında izler tespit edilmiştir. Fakat okunaklı değildir.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 115.

Envanter no: La' 13 P.42 M-60.

Ölçüler: yük.: 0.16 m; gen.: 0.49 m; der.: 0.50 m; harf yük.: 0.02 m.

Tarih: MS II-III. yüzyıl (sigma harfinin köşeli C şeklinde yazılması nedeniyle).

[--- τοίς κληρονόμοις μου ... varislerime ...
2 [-----]Σ[-----]

Kentte bu ifadenin geçtiği iki yazıt mevcut olup birinde (*IPerge* 361) buraya uygun olarak συνεχώρησα δέ ζών τοίς κληρονόμοις μου (= hayattayken varislerime de izin verdim) veya aynı yazıtta geçen παρανυ[έ]λλ[ω] τοίς |³ κληρονόμοις μου βληθηναί με (= beni gömmesini varislerime bildiriyorum) ifadesi kullanılmıştır³.

³ Diğer yazıt için ayrıca bk. *IPerge* 458.

11. Tiberius Claudius NN.

Kireç taşından yazıt parçası. Dört harf okunmakta.

Buluntu yeri: Doğu-batı sütunlu cadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Kasa 66 Jb'14.T.181.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.145 m; gen.: 0.185 m; der.: 0.11 m;
harf yük.: 0.03 m.

Tarih: MS I. yüzyıl ve sonrası.

[-----]

2 Τιβ. Κ[λ. --]

ΝΟ[----]

[-----]

İlk satırdaki Τιβ. Κ[λ.], Tiberius *praenomen*'ine ve Claudius *nomen gentilicium*'una ait bir kısaltma olup ya *nominativus* Τιβ(έριος) Κλ(αύδιος) ya *genetivus* Τιβ(ερίου) Κλαυδίου ya *accusativus* Τιβ(έριον) Κλαύδιον ya da *dativus* Τιβ(ερίω) Κλαυδίω olarak beklenmektedir. Ayrıca söz konusu ifade bir imparatora da ait olabilir. Bu durumda imparator Tiberius, Claudius ve Nero'dan biri olduğu düşünülebilir.

12. Fragman

Üç yandan kırık kireç taşı. En az dört satırlık yazıt taşımaktadır.

Buluntu yeri: Bazilika.

Şu anki yeri: Konteyner-11 / Kasa 143 G'17.

Envanter no: G17-T63.

Ölçüler: yük.: 0.11 m; gen.: 0.165 m; der.: 0.12 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---]Κύδνο[---]

[---]Περγα[ι---]

4 [----]Φ[----]

[-----]

Rhodos'taki bir yazıttan (IG XII,1 35) Pergeli bir vatandaş olan Kydnos oğlu Zenodotos bilinmektedir. Bu yazıta istinaden [Ζηνόδοτος] Κύδνο[υ | ό]Περγα[ίως -] bir öneri olarak sunulabilir.

13. [Corn]utus?

Kireç taşından kaide parçası. En az iki satırlık yazıt barındırmakta olan yazıt taşıyıcısının sağ, sol ve alt kısmı kırık olup parçaları noksandır.

Buluntu yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.23 m; gen.: 0.43 m; der.:
0.53 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-- Κορν]οῦτος καὶ

2 [-----]N καὶ

[-----]

... *Cornutus* ve ...

Kentte geçen Cornutus isimleri için bk. *IPerge* 37-38; 40-47; 60-61; 128; 362; 367; 383.

14. Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. Üzerinde tek satırlık korunagelmüş bir isim bulunmakta.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.275 m; gen.: 0.41 m; der.: 0.62 m;
harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

Εὐελπίω ΛΕ[--]

LE... oğlu? Euelpios için ...

Euelpios adı kentte ilk kez geçerken tek kayıt Ephesos kentinde Hellenistik Dönem'e tarihlendirilen bir yazıttır (*IEph* 1262, 5; *LGPN* Va).

15. Fragman

Kireç taşından heykel kaidesi. Ön cephe (a) son derece korozyona uğramış olduğundan net olarak okunamamaktaysa da bir iki harf seçilebilmektedir. En korunaklı kısım yazıtın bu cephede kırık olan alt kısmındaki karakter izleridir. Yazıt taşıyıcısının sağ tarafı düz kesilmiş olup ikincil kullanımda başka bir yazıt izi mevcuttur.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.36 m; gen.: 0.54 m; der.: 0.37 m; harf yük.: yak. 0.035 m.

b) Yük.: 0.36 m; gen.: 0.37 m; der.: 0.54 m; harf yük.: 0.12-0.14 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

[-----]

[----]ΣΕ[-----]

[-----]

[ή β]ουλή και δήμος

5 [-----]

b

[-----]

[--]Σ s ΑΛΕΠ[--]

3 [--]ΕΙΑΣ

[-----]

A yüzdeki kısmen korunmuş *danışma ve halk meclisi* ifadesinin Perge'de genel olarak imparator onurlandırmaları için son satırlara doğru yazılarak kullanıldığı görülmektedir, bk. *IPerge* 111-114; 293a.

16. Latince Mezar Taşı Fragmanı

Kireç taşından mezar fragmanı. İkincil kullanım için kesilen taşın sol yanı bir kanal şeklinde oyulmuştur. Yazıt fragmanının bulunduğu yüzün tıraşlanması işi yarım kaldığı görülmektedir. Kalan fragman mezar yazıtının son satırına aittir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Anacadde de Kestros Kavşağında su dağıtım merkezinin sağ yanında.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.70 m; gen.: 0.46 m – 0.38 m; der.: 0.48 m; harf yük.: 0.03-0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

c(oniugi) b(ene) meriṭæ.

[Falanca bu mezar taşını],

bunu hak eden hanımı [filanca] için (yaptırdı).

17. Claudius Narkissos'un steli

Kireç taşından kaide parçası. Kaideye ilişkin yazıt parçasının ilk satırı korunmuşken diğer iki satırdan karakterler seçilebilmektedir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Severus Meydanı, Hellenistik kuleler önünde sağ yandaki su kanalı üzerinde.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.55 m; gen.: alınlık: 0.51 m; gövde: 0.36 m; der.: 0.50 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: MS I. yüzyıl ve sonrası.

Κλ(αυδίω) ^v. Ναρκίσσω[ι]

2 [-----]ΡΩΙ ^{vac}.

[κατεσκ]εῦα[σεν]

[-----]

[Falanca bunu] *Claudius Narkissos ...ros/rus için yaptırdı.*

Narkissos adı Perge'de ilk kez kaydedilmiştir. Anadolu'da kaydedildiği yerler için bk. *LGPN* Vc.

18. İsim Listesi?

Mermer parça. Arkası işlenmiş. 22 no'lu isim listesi parçasıyla eş olabilir.

Buluntu yeri: Anacadde .

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 269.

Envanter no: Jb'13.T87.

Ölçüler: yük.: 0.055 m; gen.: 0.07 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.01 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[-----]ΙΟ[---]

[-- Κ?]Λ·Μομμ[ι--]

[---]Ἀπολλω[νι---]

5 [---]Ερμokra[τ---]

[---]ΑΞΕ[-----]

[-----]

Cl(audius)? / L(ucius)? Mommius, Apollonios, Hermokrates isimlerinin geçtiği bir isim listesi veya bir kişiye ait ata soyunu gösteriyor da olabilir.

19. Fragman

Kireç taşından, her yanından kırık ve noksan yazıtlı parça.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 268 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.19 m; gen.: 0.25 m; der.: 0.13 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: MS 54-68.

[---]ΟΣΚΟΡΝ[---]

[---]ΕΣΚΕ[---]

2013 yılında bulunan bu fragman kuzey palaistra kapısındaki yazıtın eksik kısımlarından birine ait olabilir. Söz konusu yazıt kapının bir parçasıysa, S. Şahin'in (*IPerge* 37) tamamlamasının doğru olduğu göz önünde bulundurulabilir. Öyleyse, yazıtla ilişkin ele geçen kısım şu şekildedir:

[----- Κλαυδίω Καίσαρι Γερμανικῶ]

- 2 Σεβαστῶ Νέ[ρωνι Γ.Ιούλι]ος Κορνοῦτος καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
Καισ[ία Τέρτυλλα καὶ υιοὶ αὐτῶν κατ]εσκε[ύασαν] καὶ ἀνέθηκαν.

20. Fragman

Kireç taşından bir mimari yapıya ait yazıtlı parça. Her yanından kırık ve noksan olup floral desenleri kısmen seçilebilmektedir.

Buluntu yeri: T78 Nymphaion havuz içi.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.183 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: MS I. yüzyıl.

- 1 [--- Κλαυδίω Καίσαρι Γερμανικῶ Σεβαστῶ Νέρω[νι ---]

Claudius Caesar Germanicus Augustus Nero için ...

21. Mezar Fragmanı

Kireç taşından altı ayrı fragman. Bu parçalardan üç tanesi birbiriyle iki tanesi de birbirleriyle uyuşmakta olup harf yüksekliği ölçüleri ve karakter yazım stili nedeniyle aynı yazıtta ait parçalar olarak düşünülmektedir. Her iki bütünleşik parça kümesinin ve diğer parçanın alt kısımları düz kesilmiş olup bu parçalar yazıtın son satırına ve alt kısmına aittir.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 268 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: a) yük.: 0.125 m; gen.: 0.395 m; der.: 0.12 m; harf yük.: 0.05 m.

b) yük.: 0.169 m; gen.: 0.418 m; der.: 0.11 m; harf yük.: 0.05 m.

c) yük.: 0.065 m; gen.: 0.175 m; der.: 0.16 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]
[---]ONIO[-----]
3 [---]ΑΙ αὐτῶν ΚΑ[---]

a

[-----]
[-----]ΤΑΙ[---]
3 [---]ΑΙ θυγατέρες [---]

b

[-----]
[-----]
3 [- κατεσκεύα]σαν[---]

c

22. İsim Listesine Ait Fragman

Sol kısımdan profillendirilmiş mermer parça. En az beş satırlık olan yazıtın üç satırı okunabilmektedir. 18 no'lu isim listesinin bir parçası olabilir.

Buluntu yeri: Nymphaion.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.05 m; gen.: 0.11 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.01 m.

Tarih: MS III. yüzyıl.

[-----]

2 M·Λαίβιο[ç? -]

Γ·Λαίβιο[ç? --]

T·Φλάου[ιoç? -]

[-----]

M(arcus) Laebius, G(aius) Laebius ve T(itus)

Flavius isimleri net olarak okunmaktadır. Ancak bu kişilerin kim olduklarına dair herhangi bir bilgi günümüze ulaşmamıştır. Kentten daha önce bilinen bir Titus Flavius olmakla birlikte kendisinin *nomen*'i burada olduğu gibi bilinmemektedir, bk. *IPerge* 205; 240. *Marcus Laebius* ve *Gaius Laebius* adları kentte ve bölgede bulunmamakla birlikte sadece Lydia'da yer alan Thyateira kentinden (*TAM V,2 1105*) *Gaius Laebius Valerius Secundus Manneianus* ismi bilinmektedir.

23. Fragman

Mermer fragman parçası iki karakterlik Latince yazıt barındırmaktadır.

Buluntu yeri: JB'13.T93, 3 no'lu kapı önü.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.15 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.036 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]N̄/V̄ID[---]

Fragmanda şüpheli olarak görülen N̄/V̄ harflerinden V olması durumunda *providentia* kelimesi önerilebilir.

24. Fragman

Sütunlu caddede bulunan mermer fragman üzerinde süslemeler mevcuttur. Yazıt taşıyıcısının üst kısmı düz işlenmiş ve muhtemel bir büst ya da kabartmaya ait çıkıntı bulunmaktadır. İki satırlık olduğu anlaşılan yazıtın ilk satırındaki harfler hasar almışsa da ikinci satırda kısaltma halinde bir kelime korunagelmiş ve bu satır haç işareti ile başlamaktadır.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 4.

Envanter no: La' 13 P.42 M-1.

Ölçüler: yük.: 0.54 m; gen.: 0.59 m; der.: 0.23 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

ΓΑ[--]

2 † ANAΓNs[---]

İki satırlık olduğu görülen yazıtın ikinci satırındaki kısaltma ἀναγν(ώστης) olarak önerilebilir. Hellenice "anagnostes", okumak anlamına gelen ἀναγιγνώσκειν (*anagignoskein*) mastar fiilinden türeyen ἀνάγνωσις (anagnosis = okuma) kelimesinden türemiş olup okuyucu anlamına gelmektedir. Latince ise yine aynı anlamdaki *lego* fiilinden türemiş *lector* kelimesine karşılık gelmektedir. Anagnostes, Doğu Roma İmparatorluk Dönemi'nde, özellikle Hristiyanlık zamanında, alt ruhban sınıfının bir üyesi olup ayin sırasında *ambon*'da İncile ait okumalar yapan kişi anlamına gelmektedir⁴.

25. Fragman

Kireç taşından imal edilen eserin büyük bir kısmı kırık ve noksandır. Üzerindeki izlerden anlaşılacağına göre en iki satır olan yazıtın ilk satırından sadece bir isim tamamlanabilmektedir.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 120.

Envanter no: La' 13 P.42 M-60.

Ölçüler: yük.: 0.23 m; gen.: 0.385 m; der.: 0.06 m; harf yük.: 0.027 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---'Αλε]ξάνδρου[---]

2 [-----]E[-----]

[-----]

... Aleksandros'un (/oğlu?) ...

Daha önceden Perge'de kaydedilmiş olan Aleksandros isimleri için bk. *IPerge* 122; 124; 511.

26. Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Nymphaion havuz içi buluntusu.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: T-84 Ta 26.47/2b.12 M

Ölçüler: yük.: 0.065 m; gen.: 0.15 m; der.: 0.043 m; harf yük.: *görünen* 0.033 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]ΑΞ[---]

[--- ἀνέθ]ηκε[v--]

... adayarak dikti.

⁴ Mau 1894, 2025 s.v. Anagnostes; karşı. Makris 2002, 636 s.v. Anagnostes [2].

27. Fragman

İki satırlık mermer fragman. Her yanından kırık ve eksiktir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Eser 29.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.12 m; gen.: 0.235 m; der.: 0.045 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]
 2 [---]ΟΥ τῶν Σ[εβαστῶν ---]
 [---]ΥΦΟΥ[-----]
 [-----]

İkinci satırda geçen ifade [– ἐπιτρόπ]ου τῶν Σεβαστῶν ya da [– πρεσβευ]οῦ τῶν Σεβαστῶν olabilir. Ancak kentte daha önce böyle bir kalıba rastlanmamıştır. Üçüncü satırdaki ifade için ise Rufus (Ρούφου) adının *genetivus* formu önerilebilir, kentte geçen Rufus adları için bk *IPerge* 63; 376.

28. Fragman

Mermer. Arkası süpürgelik şeklinde işlenmiş.

Buluntu yeri: Anacadde , Ja'13 B.P. Köşe mekân 1. Katman (Ta).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 269 Ja'13 B.P. Köşe mekân 1. Katman (Ta).

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.18 m; der.: 0.038 m;
 harf yük.: 0.052 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]ΑΤΡΟΣ[---]

Herhangi başka bir satırı olup olmadığı belli olmayan fragmandaki sözcük için *genetivus* πατρός veya *nominativus* ἰατρός sözcükleri önerilebilir. Kentten bilinen bir hekim (ἰατρός) için bk. *IPerge* 12.

29. Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Anacadde , Ja'13 B.P. Köşe mekân 1. Katman (Ta).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 269 Ja'13 B.P. Köşe mekân 1. Katman (Ta).

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.075 m; gen.: 0.115 m; der.: 0.036 m;
 harf yük.: yak. 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]ΟΚ[---]
 [---]ΟΡΝ[---]

İkinci satır için Cornutus adı önerilebilir, bk. yuk. no. 13.

30. Fragman

Bir lahit teknesine ait mermer parça. Parçanın büyük bir kısmında Eros betimi ve girdand yer almakta.Üst kısımdaki silme üzerine Hellence bir yazıt kazınmıştır.

Buluntu yeri: La'14 parsel 159 batısı, batı nekropolis yüzey.

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / eser 17.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.51 m; gen.: 0.51 m; der.: 0.11 m; harf yük.: 0.02 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-- τὸ ἀνγεῖτον ἐ]ντὸς ἡμε[ρῶν -- ὑπὸ τῶν κληρονόμων --]

... lahdi ? gün içinde varislerim tarafında [kapatılsın/kapatılmasını istiyorum]

Mezar yazıtlarında sık rastlanan ve mezarın (ἀνγεῖτον; μνημεῖτον vb.) ne kadar süre içinde (ἐντὸς ἡμερῶν πέντε; ἐντὸς ἡμερῶν τριῶν; ἐντὸς ἡμερῶν τρεῖς; εὐθύς; μετὰ δὲ κατατεθῆναι vb.) kapatılacağı (κορακωθῆναι) belirten ifadeler bulunmaktadır, bk. *IPerge* 426; 428; 431-432; 437; 444. Burada sunulan lahitte kaç günlük bir süre içerisinde lahdin kapatılacağı bilinmemektedir. Perge'deki yazıtlarda geçen ifadelerde bu süre üç ile otuz gün arasında değişmektedir.

Sınıflandırılmayan Fragmanlar

Herhangi bir kelime oluşturulamayan veyahut üzerinde anlam bütünlüğü sağlanmayan harf ya da harf izi barındıran fragmanlar bu kategoride sıralanmıştır. Tarihlendirme önerileri harf karakteri baz alınarak yapılmıştır.

31. Fragman

Mermer levha. Üzerinde biri net iki harf karakteri barındırmakta olup harflerin içinde kırmızı renkte boya mevcuttur.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.12 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.055 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[- M] O [- -]

[-----]

32. Fragman

Mermer levha parçası. Üzerinde sadece *theta* harfi korunmuştur.

Buluntu yeri: Kuzey Hamamı Palaistrası.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I₁.84.

Ölçüler: yük.: 0.105 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.017 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[--]Θ[--]

33. Fragman

Her yanından kırık olan yazıt parçası kireç taşındandır. Sağ yanında girintili bir kısım bulunmaktadır. Bu nedenle satır sonu olduğu düşünülmektedir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 34.

Envanter no: U6a.

Ölçüler: yük.: 0.26 m; gen.: 0.22 m; der.: 0.10 m; harf yük.: 0.15 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]

2 [---]T

[---]

34. Fragman

Mermer levha. Üzerinde biri net iki harf karakteri barındırmakta olup harflerin içinde kırmızı renkte boya mevcuttur. Üst tarafı düz olarak kesilmiştir.

Buluntu yeri: Kuzey Hamamı Palaistrası.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I₁.84.

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.12 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-- Σ/T]H[--]

[-----]

35. Fragman

İki parça halinde mermer levha parçası. Sağ yanından yuvarlatılarak kesilmiştir.

Buluntu yeri: Güney Hamamı.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I7.81.9.

Ölçüler: yük.: 0.125 m; gen.: 0.055 m; der.: 0.015 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]

2 [--] I

[--] K

[--]

36. Fragman

Mermer levha parçası. Sağ yanından yuvarlatılarak kesilmiştir.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 I' 81.

Envanter no: I7.80.133.

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.055 m; der.: 0.016 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

2 [--] IO [--]

[--] I [---]

[-----]

37. Fragman

Mermer levha parçası. Üst kısım düz kesilidir.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 I' 81.

Envanter no: I7.80.96.

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.095 m; der.: 0.018 m;
harf yük.: *görünen* 0.09 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--] H [--]

38. Fragman

Mermer levha üzerinde harf izleri mevcuttur. İzler üzerinde kırmızı boya mevcuttur. Alt kısım düz kesilmiştir. Aynı envantere kayıtlı olması sebebiyle bir üstteki (33) fragmanla aynı parça olabilir.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 I' 81.

Envanter no: I7.80.96.

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.135 m; der.:
0.018 m; harf yük.: *görünen* 0.06 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--] I A [--]

39. Fragman

Mermer levha parçası üzerinde harf izi mevcuttur. Sağ yan düz kesilmiştir.

Buluntu yeri: Kuzey Hamamı Palaistrası.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I₁.84.

Ölçüler: yük.: 0.12 m; gen.: 0.105 m; der.: 0.025 m; harf yük.: *ölçülemiyor.*

Tarih: Bilinmiyor.

[--] P/B [--]

[-----]

40. Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.06 m; der.: 0.02 m; harf yük.: *görünen 0.05 m.*

Tarih: Bilinmiyor.

[--] Σ/Z [--]

[--] ΗΠ [--]

[-----]

41. Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I₇.80.142.

Ölçüler: yük.: 0.045 m; gen.: 0.085 m; der.: 0.014 m; harf yük.: *ölçülemiyor.*

Tarih: Bilinmiyor.

Tanımsız.

42. Fragman

Mermer levha. Sol yan düz işlenmiş. Sol alt parça ya da sağ üst parça olabilir.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I₂.82.2.

Ölçüler: yük.: 0.075 m; gen.: 0.065 m; der.: 0.015 m; harf yük.: *ölçülemiyor.*

Tarih: Bilinmiyor.

Tanımsız.

43. Fragman

Mermer levha.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.043 m; gen.: 0.05 m; der.: 0.02 m; harf yük.:
ölçülemiyor.

Tarih: Bilinmiyor.

Tanımsız.

44. Fragman

Mermer yazıt parçası. Alt yan kısmından ince profilli.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 l' 84.

Envanter no: I₉.??291.8.

Ölçüler: yük.: 0.18 m; gen.: 0.15 m; der.: 0.08 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]AAI·T[--]

45. Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.08 m; der.: 0.017 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[--]A[--]

[-----]

46. Fragman

İki kısım halinde mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I₈.81.124.

Ölçüler: yük.: 0.13 m; gen.: 0.085 m; der.: 0.018 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[--]AT[--]

[-----]

47. Fragman

Mermer levha parçası. 8 no'lu fragmana ait olabilir.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: I_g.81.684.

Ölçüler: yük.: 0.21 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]

[--]A

[----]

48. Fragman

Mermer levha parçası. Bir alttaki levhanın parçası olabilir.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: I₅.80.255.

Ölçüler: yük.: 0.22 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.04-0.06 m.

Tarih: Bilinmiyor.

vac. vac. T[---]

vac. vac. K[---]

vac. vac.[----]

49. Fragman

Tek karakter barındıran mermer levha parçası. Alt kısmının bir bölümünün düz kesilmiş. Levhanın alt kısmına ait bir parçadır. Bir üstteki ve alttaki fragmanlara ait olabilir.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: 79.534 I₄.

Ölçüler: yük.: 0.155 m; gen.: 0.205 m; der.: 0.034 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[----]

[--]N *vac.*

50. Fragman

Mermer levha parçası. Bir üstteki levhaların parçası olabilir.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: I₅.82.56.

Ölçüler: yük.: 0.16 m; gen.: 0.20 m; der.: 0.03 m; harf yük.: yak. 0.045.

Tarih: Bilinmiyor.

vac. [---]

vac. T[---]

vac. Σ[---]

vac. [---]

51. Fragman

Kireç taşından her yanında kırık ve noksan yazıt parçası. Üzerinde en az dört satırlık yazıt bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Küçük Kilise (envanter numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: U₂.79.550

Ölçüler: yük.: 0.25 m; gen.: 0.05 m; der.: 0.08 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--] A [--]

3 [--] EB [--]

[--] T̄I [--]

[--] Θ [--]

6 [-----]

52. Fragman

Mermer. Üzerinde tek harfe ait iz taşımaktadır.

Buluntu yeri: Yuvarlak Kuleli Hellenistik Kent Kapısı (envanter numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: C1.82.

Ölçüler: yük.: 0.115 m; gen.: 0.12 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.09 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--] P [--]

53. Fragman

Kireç taşından iki harflik yazıt parçası. Sağ üst köşe.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 96 Perge' 79.

Envanter no: I.79.301.

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.155 m; der.: 0.07 m; harf yük.: 0.03-0.035 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]ΩΣ

54. Fragman

Mermer levha parçası. Arkalı önlü iki yazıt fragmanı.

Buluntu yeri: Yuvarlak Kuleli Hellenistik Kent Kapısı (envanter numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: C1.82.473.

Ölçüler: yük.: 0.09 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.03 m; harf yük.: 0.06 m.

Tarih: Bilinmiyor.

Ön yüz

[--]Σ/ZN[--]

Arka yüz

[--]Λ[--]

55. Fragman

Mermer levhası. Arkalı önlü iki yazıt fragmanı. Sağ yan düze kesilmiştir.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: I₃.81.78.

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.05-0.06 m.

Tarih: Bilinmiyor.

Ön yüz

[--]A[--]

Arka yüz

[--]Q[--]

56. Fragman

İki parça halinde mermer levha. Sigma harfi köşeli olarak C şeklinde kazınmış.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: I₄.84.206.

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.17 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

[----]

[---]IC^{vac.}

57. Fragman

Üzerinde tek karakter taşıyan mermer levha parçası. Levha sağ yandan düz kesilmiştir.

Buluntu yeri: Anacadde (envanter numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: Ja6.12.91.15.

Ölçüler: yük.: 0.18 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.015 m; harf yük.: 0.08 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--]

[--]M

[--]

58. Fragman

Mermer levha parçası üzerine, sol alt köşeye gelişi güzel şekilde yazılmış tek bir harf mevcuttur.

Buluntu yeri: Kuzey Hamamı Palaistrası.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: I₁.84.

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.18 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]A^{vac.}

59. Fragman

Sol alt köşe olduğu düşünülen yazıt fragmanı üç karakter barındırmaktadır.

Buluntu yeri: Anacadde .

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 96 Perge' 79.

Envanter no: 79/41; Ja.79.377.

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.35 m; der.: 0.105 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

.. Σ [---]

3 ΝΙΑΟ [-----]

60. Fragman

Mermer levha parçası. Her yandan kırıktır.

Buluntu yeri: Kuzey Hamam (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 116 I1' 84.

Envanter no: I9.83.141.

Ölçüler: yük.: 0.145 m; gen.: 0.11 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

vac.

[--]ΠΟΥ[--]

61. Mezar Fragmanı?

Kireç taşından yazıt parçası. Dört karakterli yazıtın en az üç satır olduğu izlerden anlaşılmaktadır. Her yandan kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: La'12.P42.M56 anıt mezarın güney duvar dışı yağma toprak içi.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 202 Jb'12 La'12.

Envanter no: La'12.P42.M58.

Ölçüler: yük.: 0.13 m; gen.: 0.105 m; der.: 0.045 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--]KAI[--]

[--]τοῖ[ç? -]

[-----]

62. Fragman

Mermer levha. Tek satırlık iki harfin yarısı korunan fragman.

Buluntu yeri: Cadde temizliği T57 zemin dolgusu.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 202 Jb'12 La'12.

Envanter no: Jb'12/57.

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.11 m; der.: 0.02 m; harf yük.: *görünen* 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]ΙΑ [--]

63. Fragman

Her yandan kırık mermer levha parçası.

Buluntu yeri: T27 açması, sol kapı sövesi.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 202 Jb'12
La'12.

Envanter no: Jb'12.T27.02.

Ölçüler: yük.: 0.13 m; gen.: 0.235 m; der.:
0.015 m; harf yük.: *ölçülemiyor*.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]E/Cİ[--]

[---]Π[--]

[-----]

64. Fragman

Üç satırlık yazıt barındıran kırmızı beyaz mermerden yazıt parçası.

Buluntu yeri: Hamamın batısı.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 235 N'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.111 m; der.: 0.035 m; harf yük.:
0.025 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

EYO[---]

3 EYK[---]

ΠΑΤ[--]

[-----]

65. Fragman

Mermer yazıt parçası. Üzerinde muhtemel bir heykele ait kabartma izleri taşımakta. İki farklı A harfi yazımı bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Doğu Portiko (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Kasa 186 O1'15.T-22.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.12 m; gen.: 0.22 m; der.: 0.18
m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]M^v A[---]

2 [---]ΔΙΑΤΟ[---]

[-----]

66. Fragman

Her yanından eksik ve noksan mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Bazilika.

Şu anki yeri: Konteyner-10 / Kasa 352 Kuzey Mekan.

Envanter no: G16-T11.

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.065 m; der.: 0.025 m; harf yük.: yak. 0.02 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

[-----]

[---]AN[---]

67. Fragman

Her yanından kırık mermer levha parçası üzerinde iki satır halinde dört karakter yer almaktadır.

Buluntu yeri: Doğu Portiko (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Kasa 186 O1'15.T-22.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.12 m; gen.: 0.14 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

[-----]

2 [---]NE[---]

[---]NΔ[---]

[-----]

68. Fragman

Kireç taşından yazıtlı parçanın üst kısmı düz işlenmiş olup diğer yanlardan kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Doğu Portiko (Kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Kasa 186 O1'15.T-22.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.16 m; gen.: 0.17 m; der.: 0.055 m; harf yük.: 0.025 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--]ΤΟΣΜΕΑ/Λ[--]

2 [---]ΑΤΟΣ[-----]

69. Fragman

Üzerinde en az iki satırlık ve beş karakterlik yazıt taşıyan mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Kuzey Hamamı Palaistrası. I1'15 KP B1 açması.

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Kasa 154.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.115 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.03 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]ΤΥΧ[---]

2 [---]ΥΣΜ[---]

[-----]

70. Fragmanlar

Dört parça halinde mermer plaka. Her bir harf kare kutu içine yazılmış.

Buluntu yeri: Jb'15 güney portiko 13 no'lu mekan.

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Kasa 93.

Envanter no: -

Ölçüler: a) yük.: 0.145 m; gen.: 0.145 m; der.: 0.019 m; harf yük.: 0.02 m.

b) yük.: 0.105 m; gen.: 0.123 m; der.: 0.019 m; harf yük.: 0.02 m.

c) yük.: 0.0225 m; gen.: 0.38 m; der.: 0.019 m; harf yük.: 0.02 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

a

[---]ΣΕ[---]

b

[---]ΗΤ[---]

c

[---]ΝΕΙΚΩ[---]

71. Fragman

Üç harfli kireç taşından fragman.

Buluntu yeri: Bazilika.

Şu anki yeri: Konteyner-10 / Kasa 352.

Envanter no: G16-T45.

Ölçüler: yük.: 0.20 m; gen.: 0.155 m; der.: 0.12 m; harf yük.: 0.045-0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---]ΩΝ[---]

[-----]

72. Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. Her yanından kırık ve noksan.

Buluntu yeri: Bazilika.

Şu anki yeri: Konteyner-10 / Kasa 352 Kuzey mekan.

Envanter no: G16-T-11.

Ölçüler: yük.: 0.19 m; gen.: 0.185 m; der.: 0.12 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

vac. vac.

2 [---]AYT[---]

[-----]

73. Üç Parçalık Fragman

Üç parçalık mermer fragman. Muhtemel aynı levhaya ait olup büyük oranda parça eksikliği bulunmakta.

Buluntu yeri: G16-T.11 Kuzey Mekan 4. Katman.

Şu anki yeri: Konteyner-10 / Kasa 352.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.07 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.025 m; harf yük.: ölçülemiyor.

b) Yük.: 0.07 m; gen.: 0.085 m; der.: 0.025 m; harf yük.: ölçülemiyor.

c) Yük.: 0.07 m; gen.: 0.06 m; der.: 0.025 m; harf yük.: ölçülemiyor.

Tarih: Bilinmiyor.

a

[---]T̄/Π̄/İ̄[---]

b

[---]IO/OĪ[---]

c

[---]Λ̄/Ᾱ[---]

74. Fragman

Sağ tarafı tıraşlanan fragman kireç taşıdır. Okunabilen iki satırdan sadece üç harf görülmektedir. Yazıt taşıyıcısının sağ kısmından bir parçadır.

Buluntu yeri: Bazilika.

Şu anki yeri: Konteyner-11 / Kasa 143 G'17, T-43.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.21 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.18 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]

2 [---]A^v

[---]MEI

4 [---]

75. Fragman

Kireç taşından yazıt parçası.

Buluntu yeri: Bazilika.

Şu anki yeri: Konteyner-11 / Kasa 143.

Envanter no: G-17 T-49B.

Ölçüler: yük.: 0.115 m; gen.: 0.155 m; der.: 0.045 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

2 [---]IΘY[---]

[-----]

76. Fragman

Kireç taşından inci boncuk dizili arşitrav bloğu parçası. İki karakter okunabilmekte.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Batı sütunlu cadde üzerinde kemerden sonra gelen sağ yandaki ilk ara sokak içinde.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.44 m; gen.: 0.66-0.67 m; der.: 0.73 m; harf yük.: 0.13 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-]NΓ[-]

77. Fragman

Kireç taşından blok. Son derece korozyona uğramış ve aşınmış olan yazıt taşıyıcısı üzerinde sekiz satırlık yazıt olduğu saptanmıştır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.29 m; gen.: 0.38 m; der.: 0.35 m;
harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-] E . . . Π [- -]

2 [-] ΣΤΙΥΣΕΥΣ [- -]

[- - -] ΙΣ [- -]

4 [- - -] ΦΛ [- -]

[- - -] ΠΟ [- -]

78. Fragman

Beyaz mermerden kaide parçası. Sağ yandan kırık ve noksan olan yazıt taşıyıcısı dört satırlık Latince yazıt barındırmakta.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Batı sütunlu cadde üzerinde sol yandaki ara sokaktan sonra ikinci dükkan içinde.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.60 m; gen.: 0.28 m; der.: 0.18 m; harf yük.:
0.045-0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

Β [- - - -]

VP [- - -]

3 ΡΜ [- - -]

N [- - - -]

79. Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. İki karakter barındıran parça kireç tabakası ile kaplı.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.40 m; gen.: 0.35 m; der.: 0.47 m; harf yük.: 0.12 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[- -] ΩΝ [- -]

80. Fragman

Mermer levha parçası. Tek harf korunmuş.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 269 Jb'13

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.135 m; gen.: 0.27 m; der.: 0.045 m; harf yük.: *görünen* 0.003 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]M[---]

81. Fragman

Kireç taşından üç adet yazıt parçası. İlk iki fragmanın (a ve b) üst kısımları düz kesilmiştir. Üçüncü (c) fragmanın sol yanı düz kesili olup üst kısmı kırık ve noksanken dördüncü (d) fragmanın sağ yanı ve üstü düz kesilidir, diğer yanlardan kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: -

Ölçüler: a) yük.: 0.145 m; gen.: 0.15 m; der.: 0.18 m; harf yük.: *görünen* 0.115 m.

b) yük.: 0.20 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.26 m; harf yük.: 0.12 m.

c) yük.: 0.15 m; gen.: 0.30 m; der.: 0.17 m; harf yük.: 0.12 m.

d) yük.: 0.21 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.285 m; harf yük.: 0.08 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

[--]A[--]

b

[--]YP[--]

c

MΩ[--]

d

[---]A

82. Fragman

Kireç taşından inci boncuk dizili arşitrav bloğuna ait dokuz adet parça. Her bir blok parçası en az bir en çok üç karakter harf ya da iz taşımaktadır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Alman barakasından Anacaddeye doğru taş tarlasında.

Envanter no: -

Ölçüler: a) yük.: 0.50 m; gen.: 0.53 m; der.: 0.63 m; harf yük.: 0.18 m.

b) yük.: 0.53 m; gen.: 0.44 m; der.: 0.46 m; harf yük.: 0.165-0.18 m.

c) yük.: 0.50 m; gen.: 1.29 m; der.: 0.48 m; harf yük.: 0.16 m.

d) yük.: 0.50 m; gen.: 0.46 m; der.: 0.50 m; harf yük.: *görünen* 0.10 m.

e) yük.: 0.51 m; gen.: 0.28 m; der.: 0.71 m; harf yük.: 0.16 m.

f) yük.: 0.55 m; gen.: 0.28 m; der.: 0.71 m; harf yük.: 0.16 m.

g) yük.: 0.50 m; gen.: 0.26 m; der.: 0.54 m; harf yük.: *ölçülemiyor.*

h) yük.: 0.52 m; gen.: 0.70 m; der.: 0.46 m; harf yük.: 0.18 m.

ı) yük.: 0.53 m; gen.: 0.87 m; der.: 0.38 m; harf yük.: 0.17 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

[--] E [--]

b

[--] Ω [--]

c

[--] ΙΟΣ [--]

d

[--]Υ[--]

e

[--]Ε[--]

f

[--]Η[--]

g

[--]Λ[--]

h

[--]Σ[--]

i

[--]Μ[--]

83. Fragman

Kireç taşından arşitrav parçası. Bir üstteki arşitrav bloklarına ait olabilir.

Buluntu yeri: Anacadde üzerindeki kavşaktaki su dağıtım yapısının duvarında.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.46 m; gen.: 1.20 m; der.: ölçülemiyor; harf yük.: 0.17 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--] OY [--]

84. Fragman

Kireç taşından bir bloğa ait parça. Sağ alt kısmı korunan taş üzerinde yazıtın son üç satırına ilişkin sekiz karakter korunmuştur.

Buluntu yeri: Eski Kazı Evi Önü, Kule Taşlığı.

Envanter no: -.

Ölçüler: yük.: 0.36 m; gen.: 0.27 m; der.: 0.19 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[---] EPOY

2 [---] OY

[--] OY

85. Fragman

Kireç taşından üç satırlık Latince yazıt parçası.

Buluntu yeri: Anacadde, Ja'13 B.P. Köşe mekân 1. Katman (Ta).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 269 Ja'13 B.P. Köşe mekân 1. Katman (Ta).

Envanter no: Ja-Jb'13.T.

Ölçüler: yük.: 0.21 m; gen.: 0.25 m; der.: 0.065 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---] IMO^{vac.}

[---] EST^{vac.}

4 [---] VEI^{vac.}

86. Harf Dizileri

Kireç taşından blok parçaları. Lento ve blok üzerine kazınmış, belirli bir sırayı takip etmeyen harfler.

Buluntu yeri: Anacaddenin sağında dükkan kapısında, devşirme.

Envanter no: a) - b) 16

Ölçüler: a) Yük.: 0.30 m; gen.: 0.87 m; der.: ölçülemiyor; harf yük.: 0.04-0.14 m.

b) Yük.: 1.74 m; gen.: 0.33 m; der.: 0.59 m; harf yük.: 0.03-0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

a

H vac.
vac. Φ
vac. ΡΣΙ vac.

b

Σ
Ξ

87. Fragman

Kireç taşından sütun altlığı. En az iki satırlık yazıt barındırmakta. Yazıtın sol üst çeyreği kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Severus Meydanı'ndaki su havuzunun solundaki 3. dükkan.

Envanter no: Z.09.311.

Ölçüler: yük.: 0.28 m; çap: 0.64 m; harf yük.: 0.1-0.13 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--]

2 [--]Σ <

[--]NIA

88. Fragman

Kireç taşından sütun altlığı. Üç satırlık yazıt barındırmakta olan yazıt taşıyıcısı sağ yarısından sol çeyreğine doğru kırıktır.

Buluntu yeri: Severus Meydanı'ndaki su havuzunun solundaki 3. dükkan.

Envanter no: –

Ölçüler: yük.: 0.28 m; çap: 0.40 m; harf yük.: 0.11 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

ΟΣΟ .

2 ΟΣΝΓ/Ε/Π .

Ο ...?

89. Fragman

Yazıtlı mermer parça.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 269.

Envanter no: Jb'13.T86.

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.07 m; der.: 0.026 m; harf yük.: 0.021 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[--]ΓΜ[--]

[--]ΤΙΙ[--]

[-----]

90. Fragman

Kireç taşından üstü düz kesilmiş yazıtlı parça.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 268 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.13 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.20 m;
harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]ΑΡΙΣΤ[-----]

2 [---]ΚΥΑΡΟ/Ω[---]

[-----]

91. Arşitrav Blok Parçaları

Kireç taşından dört arşitrav bloğuna ait parça. Bunlardan ikisi (a ve b) Bean tarafından görülüp kayda alınmış ancak daha sonradan kentten epigrafisini yürüten S. Şahin tarafından bulunamamıştır (bk. *IPerge* 224). Kentte sürdürülen düzenleme çalışmaları sonucu bulunan bloklar Severus Meydanı'nın batısında yer alan *nymphaion* önüne getirilmiştir. Bu blokların diğer ikisi ise S. Şahin tarafından yayınlanan blokların eşi olmalıdır. Bu iki blok kireç tabakası ve korozyon nedeniyle aşınmış olmasına karşın karakterler okunabilmektedir.

Buluntu yeri: Güney kapısının iç tarafında.

Şu anki yeri: Severus Meydanı, Nymphaion önü.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.47 m; gen.: 0.46/0.89 m; der.: 0.415 m; harf yük.: 0.075 m.

b) Yük.: 0.51 m; gen.: 1.18 m; der.: 0.45 m; harf yük.: 0.075 m.

c) Yük.: 0.48 m; gen.: 0.92 m; der.: 0.38 m; harf yük.: 0.075 m.

d) yük.: 0.52 m; gen.: 1.90 m; der.: 0.58 m; harf yük.: 0.075 m.

Tarih: MS I-II. yüzyıl (*IPerge* 224'e göre).

IPerge 224

a

[--]^{vac.} σθη^{vac.} ομ[--]

b

[--] . τα . οις[--]

c

[--]ΝΑΠ[--]

d

[--]ΙΣ μόνοις ΚΟ[--]

Dizin**Özel İsimler**

[Αλέ]ξανδρος	25	Λαίβιος	22
Ἀπολλώ[νιος]	18	Λούκιος	7, 18?
Γάϊος	22	Μᾶρκος	22
Ἑρμοκρά[της]	18	Μόμμιος	18
Εύέλπιος	14	Νάρκισσος	17
Εύφράτης	1	Τιβέριος	11
Κλαύδιος	8?, 11, 17; 18?, 19, 20	Τίτος	22
Κορνοῦτος	13, 19, 29	Φλαούιος	22

Terimler

βουλή	15	δῆμος	15
δημιουργός	6	κληρονόμος	10; 30

İmparator

Νέρων	20
-------	----

BİBLİYOGRAFYA

- Alten-Güler – Kileci 2018 E. Alten Güler – Şenkal Kileci, "Perge'den Yeni Mezar Yazıtları". *Phaselis IV* (2018) 343-349. <http://dx.doi.org/10.18367/Pha.18020>
- Alten-Güler 2020 E. Alten-Güler, "Perge'den Yayınlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I". *Libri VI* (2020) 19-59.
- BNP* *Brill's New Pauly*. Eds. H. Cancik – H. Schneider. Leiden – Boston 2002.
- CIG* *Corpus inscriptionum graecarum*. 4 vols. Berlin 1828-1877.
- IEph* *Die Inschriften von Ephesos. Teil IV: nr. 1001-1445 (Repertorium)*. Herausgegeben von H. Engelmann, D. Knibbe und R. Merkelbach.
- IG XII,1* *Inscriptiones Graecae, XII. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum, 1. Inscriptiones Rhodi, Chalces, Carpathi cum Saro, Casi*. Ed. F. Hiller von Gaertringen. Berlin 1895.
- Iznik* S. Şahin, *Katalog der antiken Inschriften des Museums von Iznik (Nikaia)*. 2 vols. in 3 parts. «*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*», 9 and 10,1-2. Bonn 1979, 1981-1982.
- IKios* T. Corsten, *Die Inschriften von Kios*. «*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*», 29. Bonn 1985.
- IPerge* S. Şahin (Hrsg.), *Inschriften von Perge (Teil I)*. IK 54. Bonn 1999. *Inschriften von Perge (Teil II)*. IK 61. Bonn 2004.
- Kileci 2019 Ş. Kileci, "Perge'den Rahip Apollonios'un Zeus Soter'e Sütun Adağı". *Cedrus VII* (2019) 557-573
- LGPN Va* T. Corsten, *LGPN VA: Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia*. Oxford 2010.
- LGPN Vc* J.-S. Balzat, R. W. V. Catling, É. Chiricat – Th. Corsten (Eds.), *A Lexicon of Greek Personal Names, Volume VC: Inland Asia Minor*. Oxford 2018.
- Makris 2002 G. Makris, "Anagnostes". *BNP I* (2002) 636.
- Mau 1894 A. Mau, "Anagnostes". *RE 1* (1894) 2025.
- RE* *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*. Hrg. G. Wissowa. Stuttgart 1894 – 1959.
- SEG* *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Vols. 1-11, ed. Jacob E. Hondius, Leiden 1923-1954. Vols. 12-25. Ed. Arthur G. Woodhead. Leiden 1955-1971. Vols. 26-41. Eds. Henry W. Pleket and Ronald S. Stroud. Amsterdam 1979-1994. Vols. 42-44. Eds. Henry W. Pleket, Ronald S. Stroud and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 1995-1997. Vols. 45-49. Eds. Henry W. Pleket, Ronald S. Stroud, Angelos Chaniotis and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 1998-2002. Vols. 50. Eds. Angelos Chaniotis, Ronald S. Stroud and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 2003-.
- TAM II* *Tituli Asiae Minoris, II. Tituli Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti*. Ed. Ernst Kalinka. 3 fasc. Vienna 1920-1944. Fasc. 1, nos. 1-395, Pars Lyciae occidentalis cum Xantho oppido (1920); fasc. 2, nos. 396-717, Regio quae ad Xanthum flumen pertinet praeter Xanthum oppidum (1930); fasc. 3, nos. 718-1230, Regiones montanae a valle Xanthi fluminis ad oram orientalem (1944).

- TAM IV,1 *Tituli Asiae Minoris, V. Tituli Lydiae linguis Graeca et Latina conscripti*. Ed. Peter Herrmann. 2 vols. Vienna 1981 and 1989. Vol. 1, nos. 1-825, Regio septentrionalis, ad orientem vergens.
- TAM V,2 *Tituli Asiae Minoris, V. Tituli Lydiae linguis Graeca et Latina conscripti*, ed. Peter Herrmann. 2 vols. Vienna 1981 and 1989. Vol. 2, nos. 826-1414, Regio septentrionalis, ad occidentem vergens. — Includes: Thomas Inken. *Die Inschriften von Magnesia am Sipylos*, «Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien», 8. Bonn 1978.
- Tüner-Önen – Arslan 2019 N. Tüner-Önen – M. Arslan, “Perge Kentinden Yeni Onurlandırma Yazıtları”. *Libri V* (2019) 323-334
- Tüner-Önen 2018 N. Tüner-Önen, “Perge’den Yeni Yazıtlar: Titus Flavius Clemens Pelopidianus’un Sunduğu Yazıtlı İki Heykel Adağı”. Eds. M. Arslan – F. Baz, *Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında: Prof. Dr. A. Vedat Çelgin’in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler*. İstanbul (2018) 903-912.
- Tüner-Önen 2020 N. Tüner-Önen, “Two New Inscriptions from the Claudian Period at Perge”. *Adalya* 23 (2020). [Baskıda].